

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6312372>

Рейпназарова Хурлиман

Жолдасбаева Дильноза

Абдиразакова Хурлиман

Студентки (НГПИ имени Ажинияза)

Аннотация: В статье представлены направления деятельности педагога-психолога в образовательном процессе. Выделены основные требования к профессионально-важным и личностным качествам педагога-психолога в современных условиях. Раскрыты ключевые компетенции педагога-психолога, необходимые для работы в образовательных учреждениях.

Ключевые слова: педагог-психолог, ключевые компетенции, soft skills, роли педагога-психолога, роли педагога –психолога.

Современное общество, характеризующееся рядом новейших информационных и коммуникативных технологий, вступило в новую информационную эпоху. Противоречия и риски развития информационного общества определяют проблемы и перспективы становления системы современного образования. Постепенно образование становится сложной коммуникационной системой, в которой все большее значение приобретают не только уровень и качество получаемых знаний и информации, но и используемые каналы их передачи, искажение и интерпретация, обеспечение необходимой скорости передачи и получения сообщений, наличие обратной связи.

Психология, как помогающая профессия из разряда научной дисциплины, стала отдельной сферой, способной профессионально и целенаправленно осуществлять как диагностические, так и психотерапевтические функции, поскольку в школьной жизни всегда были и будут определенные проблемы и трудности, которые без профессионального педагога - психолога решить практически невозможно [1].

Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения задают качественно новое представление о том, каким должно быть содержание общего образования и его образовательный результат. В связи с этим меняются не только содержание УМК, требования к образовательным программам учреждений и учебным планам, но и к участникам образовательного процесса. Целью образования становится общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся. Основным функционалом

психолога образования становится психологическое сопровождение участников образовательного процесса.

Яхьяева А. Х. выделяет направления деятельности педагога-психолога в образовательном процессе, которые подразделяется на 4 этапа. Первый этап характеризуется работой педагога-психолога с ученическим коллективом, он включает в себя такие виды деятельности, как психологическое просвещение обучающихся, тестирование универсальных учебных действий и коррекционно-развивающиеся и консультативные работы с учениками. На втором этапе чаще всего происходит работа педагога-психолога с родителями, в ходе которой происходит психологическое просвещение и консультирование родителей, например, по вопросам развития и воспитания учеников, а так же совместная деятельность родителей с детьми. Третий этап деятельности нацелен на работу с педагогическим коллективом, на этом этапе педагог-психолог выполняет психологический анализ уроков и социально-психологической среды класса, выявляет причины школьной неуспеваемости обучающихся, а так же проводит психологическое просвещение педагогических работников, например, по вопросам психического развития учащихся. Четвертый этап основан на работе с администрацией школы, в ходе реализации этого этапа педагог-психолог может проводить психологические консультации и тренинговые занятия с администрацией школы по учебным вопросам[2].

Современное образование выдвигает основные требования к профессионально-важным и личностным качествам педагога-психолога.. А.Э. Цымбалюк и В.О. Виноградова называют эти качества Soft skills. Так же авторы выделяют направления деятельности Soft skills: Soft skills, направленные на самого человека, Soft skills, направленные на взаимодействие с другими людьми и Soft skills, направленные на решение общепрофессиональных задач[4].

Наиболее значимыми soft skills, по мнению А.Э. Цымбалюк и В.О. Виноградовой, являются коммуникативные навыки, ответственность, навыки самоучения, гибкость/адаптивность, навыки лидерства/управления другими людьми, навыки управление собственными эмоциями, а так же умение работать в команде [5].

В зависимости от уровня профессиональной активности А. Шелтен выделяет пять групп ключевых квалификаций:

- психомоторные умения: координационные умения, скорость реакции, способность к концентрации внимания и др.;
- общетрудовые качества: практические умения и навыки
- познавательные способности: самостоятельное мышление, техническое мышление, креативность, способность к решению проблем, оценочные способности и др.;

- персональные способности: надежность, стремление к качественной работе, добросовестность, ответственность, самостоятельность, критичность, уверенность в себе, оптимизм, направленность на конкретные достижения и успех в работе;

- социальные способности (способности, ориентированные на групповое поведение): готовность к кооперации, способность к установлению контактов, коммуникативные способности, откровенность, корпоративность [6].

Именно этими компетенциями и способностями должен обладать психолог в современных условиях образования, для создания психологически комфортной и безопасной образовательной среды.

Современная школа - это большой образовательный комплекс, включающий несколько детских садов и школ, часто разного профиля. Создание четкой структуры социально-психологической службы позволит эффективно решать поставленные задачи [7].

В современных условиях педагог-психолог должен не только выполнять общие требования, т.е. выполнять свои трудовые функции, нести ответственность за свою деятельность и действовать согласно документации, но и выступать носителем психологических знаний, при этом очень важно не преступить черту профессиональных полномочий. Психолог в учреждении образования должен быть одновременно авторитетом, доверительным товарищем, диагностом, оратором и практиком.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Психологическое сопровождение участников образовательного процесса в рамках введения ФГОС: методические рекомендации. – Выпуск 2. – Воронеж: ГБУ ВО «ЦППиРД», 2019. – 16 с
2. Яхьяева А. Х. Особенности работы педагога-психолога в школе //Учитель создает нацию. – 2018. – С. 637-639.
3. Мальцева О. А., Мальцева В. Р. Формирование профессионально важных качеств психолога как основа профессионального образования // Ученые записки. – 2019. – Т. 2. – С. 279.
4. Цымбалюк А. Э., Виноградова В. О. Психологическое содержание soft skills //Ярославский педагогический вестник. – 2019. – №.